

Três consequências da redução da Taxa SELIC

Edmar Roberto Prandini¹
edmarrp@yahoo.com.br
Dezembro de 2019

Estamos nas vésperas do começo de 2020 e as esperanças se redobram mesmo quando a racionalidade não avalizaria tantas apostas.

Tratando-se de lidar com a realidade nacional, formou-se um grande consenso acerca das possibilidades de incremento da economia brasileira em função especialmente da redução da taxa de juros SELIC e conseqüentemente das demais taxas de juros incidentes sobre a variedade das atividades no país.

A Taxa SELIC verdadeiramente alcançou não apenas o seu menor índice nominal, mas também a menor “taxa real” de juros quando subtraída a inflação, desde que ela, SELIC, foi criada. Hoje, com a taxa nominal de 4,5% ao ano, a taxa de juros real está em pouco mais de 1% ao ano acima da inflação. Obviamente, dada a oportunidade e o ineditismo, os agentes políticos assumiram para efeito retórico a expressão “menor taxa de juros da história”, que lhes permite um ufanismo não muito saudável.

Do nosso ponto de vista, o discurso político não deve ser construído de forma a inebriar a população com generalizações retóricas usadas apenas para atrair simpatias conjunturais. Ao contrário, o discurso político deve dar consciência dos desafios a serem superados, com a informação adequada acerca do seu dimensionamento e proporcionalidade, construindo a mobilização da sociedade para direções que produzam avanços políticos, econômicos e sociais, no que concerne à democracia, à redução das desigualdades econômicas e às injustiças de qualquer natureza. Infelizmente, temos hoje uma hegemonia política dirigindo-se no sentido oposto destes objetivos, de modo que a qualidade do discurso político predominante regrediu bastante nos anos recentes.

Ainda assim, há duas observações sobre a fórmula usada no discurso que carece que façamos.

Em primeiro lugar, essa fórmula “menor taxa de juros da história” obnubila o fato de que, exceto o governo federal (apenas para os novos títulos prefixados emitidos a partir de agora, dezembro de 2019), nenhum agente econômico lida com a SELIC nas suas operações de captação de financiamentos.

Assim, ainda que excepcionalmente importante por causa do ônus sobre o endividamento do governo federal e, conseqüentemente, sobre o direcionamento das aplicações do orçamento federal, a queda da SELIC não corresponde às taxas de juros encontradas no mercado.

À exceção do Governo Federal, clientes, pessoas físicas ou jurídicas, buscando financiamentos para qualquer tipo de finalidade, quando vão ao mercado financeiro para

¹ Edmar Roberto Prandini é mestre em sociologia pela UNESP (Araraquara), com graduação em Filosofia. É servidor público estadual, em Mato Grosso, no cargo de Gestor Governamental.

captarem recursos para suas necessidades, encontram sempre taxas de juros maiores, algumas ainda excessivamente e despudoradamente exageradas, inexplicáveis sob qualquer argumentação lúcida, em qualquer lugar do planeta!

Não há discursos sobre custos dos “*spreads* bancários”, que afirmam-se como sendo motivados por tributação, ambiente normativo ou inadimplência, que permitam compreender razoavelmente como o mercado financeiro é capaz de estabelecer taxas de até mais de 300% ao ano em algumas modalidades operacionais, tais como os “cheques especiais” ou os “cartões de crédito”.

Nenhuma dessas argumentações consegue enfrentar o fato de que atuais condições de financiamento da economia brasileira as instituições financeiras sigam obtendo as maiores taxas de lucratividade dentre todos os segmentos empresariais do país, mesmo quando a legislação brasileira permite “ocultar” parte dos lucros pagos aos acionistas ao contabilizá-los como despesas, sob a rubrica contábil “juros ao capital próprio”.

Em segundo lugar, a fórmula “menor taxa de juros da história” oculta o fato de que no Brasil, no passado, o mercado já trabalhou com taxas de juros menores do que as atuais, havendo inclusive legislação federal limitando os juros a 12% ao ano, no começo do século XX. Não informa o fato de que dentre as muitas artimanhas institucionais construídas no Brasil com efeito de transferência de renda dos pobres para os ricos, os monetaristas nacionais criaram a “correção monetária”, uma péssima “inovação brasileira”, que, ao confundir (ou ao fundir criativamente) juros com inflação e indexar os preços futuros a uma recomposição com base nos índices inflacionários passados, criando o que se convencionou chamar de “inércia inflacionária”, acabou induzindo o país a taxas irracionais de inflação durante vários anos e, mais tarde, à hiperinflação, num movimento que assolou o país desde o começo dos anos 1970, sob o regime militar, até 1994, já depois da redemocratização, vencida apenas com a criação da URV e depois com a implantação do Real como moeda, num movimento que seguiu-se, entretanto, pela elevação das taxas de juros, em função da “desacoplagem” do “peso morto” da “correção monetária”.

A “correção monetária” foi uma invenção tão extraordinária da genialidade “malévola” dos economistas brasileiros que conseguiu o feito de elevar seguidamente a inflação a patamares sempre maiores mesmo quando os salários e, em consequência, a demanda, sofriam perdas expressivas e reduziam a sua participação no “quantum” da riqueza nacional. Ou seja: a “sagrada” lei “natural” da oferta e procura, que “abstratamente” regeria a economia, no Brasil, foi revogada pela “correção monetária”, em que o Estado autorizava aumentos de preços diariamente para todos os produtos, exceto para o trabalho e os salários. Salários não se podiam corrigir automaticamente, muito menos o salário mínimo. No final da ditadura, aumentos salariais eram exigências tidas como “subversivas” e ganhos reais do “salário mínimo” uma ameaça que quebraria as empresas brasileiras. A herança perversa da “correção monetária” está na cultura que se instalou de que salários não podem crescer, porque, segundo esta perspectiva, seriam unicamente considerados “custos”, derrubando a “competitividade das empresas”, e de que o salário mínimo deve ser mantido em nível baixo, preferencialmente de indigência, se possível. A própria fórmula encontrada recentemente para a recomposição do salário mínimo, muito lentamente, pela soma entre a variação positiva do PIB de dois anos antes mais 0,5% de “ganho real” ao ano, que dependeria de reedição legal para ter continuidade, foi abandonada, como se os salários não fossem o componente essencial para a formação do mercado de consumo no país.

Com o fim (incompleto) da “correção monetária”, os “esqueletos” começaram a ser identificados e, no caso dos governos, a sua contabilização resultou num impressionante crescimento dos registros da dívida pública e das taxas de juros, inclusive a SELIC, que em finais de 1998 aproximou-se de 50% ao ano.

Apesar da construção retórica inadequada sobre “a menor taxa de juros da história”, a redução da Taxa SELIC, hoje fixada em 4,5% ao ano, implica em algumas consequências para a economia e a sociedade brasileiras que importam considerar.

1. Melhoria do perfil do endividamento público e dos dispêndios orçamentários do Governo Federal

A primeira consequência, mais imediatamente perceptível, é exatamente aquela a que já aludimos acima, quanto ao impacto na evolução do endividamento público e no orçamento do governo federal. Aqui, carece afirmar, o impacto saudável na redução do custo da dívida pública será tanto maior quanto maior for a persistência das taxas SELIC em patamares nominais baixos.

Compreenda-se: ainda que pareça uma heresia para a nossa “cultura” ou “mentalidade arraigada”, que a SELIC baixasse a níveis menores do que a inflação, tal fenómeno não seria uma ofensa a nenhuma “divindade” ou aos “eontes” do “olimpico económico”, visto que diversos países europeus, o Japão ou o próprio Estados Unidos, sempre estiveram com taxas de juros reais em níveis próximos de zero ou algumas vezes inferiores a zero. 2%, 1%, 0,5%, são geralmente estas as taxas reais de juros das economias das chamadas nações “desenvolvidas”. É o que explica que os governos dos países desenvolvidos possam alcançar índices de endividamento público superiores a 100% do PIB, enquanto aqui, com menos de 75% do PIB, começam os discursos de que o caos já se instalou e o que nos resta é um precipício apocalíptico.

O padrão de desenvolvimento dos países que nos causa inveja não caiu do céu por beneplácito divino, mas foi financiado por endividamento público para a instalação de redes de transporte de passageiros e de carga, redes de saúde, redes de saneamento, redes de energia, redes de comunicação, serviços públicos de segurança, de justiça, etc., mesmo considerando os esforços de reconstrução que foram necessários em decorrência das destruições promovidas pelas guerras, sem causar a falência dos respectivos governos porque as taxas de juros nominais e reais foram baixas e os financiamentos firmados foram de longo prazo, com prazos médios de pagamento bem maiores do que aqueles com quais o Brasil tem se confrontado.

Aqui, no Brasil, a composição entre altas taxas SELIC e prazos médios reduzidos exigiram do Governo Federal compromissos de até 60% do orçamento federal com amortizações do principal e juros da dívida no início de 2003, caindo, atualmente, para algo próximo a 40% do orçamento federal, ainda altíssimo. Só os juros correspondem a uma drenagem de algumas centenas de bilhões de reais contra o orçamento da União em favor de um pequeno grupo de investidores.

Com a SELIC atual, mais baixa, a rolagem do endividamento resultará em menor comprometimento orçamentário, ou, como se convencionou dizer, maior “espaço fiscal” para

o governo federal, que, diversamente do que se proclama, não tem na Previdência pública a maior rubrica da despesa pública, mas exatamente na dívida, hoje concentrada em dívida interna. Lembre-se que a auditoria da dívida pública prevista na Constituição de 1988 jamais aconteceu, ainda que fosse uma exigência não apenas da lei, mas da própria racionalidade da contabilização do endividamento público precedente, gerado sob o contexto da ausência da transparência e da *accountability* típicos do período ditatorial.

O maior desafio que pode surgir, considerando os níveis baixos das taxas reais para a SELIC, é que investidores, nacionais e internacionais, reduzam a compra dos títulos governamentais, dificultando para o governo administrar os compromissos financeiros vigentes. Entretanto, dois fatores indicam que tal cenário tem pouca probabilidade de acontecer: internacionalmente, há muito poucos países com taxas reais de juros mais altas do que as brasileiras, de modo que migrações expressivas de saldos investidos só aconteceriam, no Brasil, em razão de instabilidades políticas acentuadas, e não por razões tipicamente econômicas ou financeiras; segundo, há o conjunto normativo em vigor impõe para inúmeras modalidades de fundos financeiros juridicamente constituídos um volume mínimo de títulos públicos exigidos, de tal modo que excetuando investidores internacionais, para todos os agentes econômicos inseridos na economia nacional, é quase impossível que não contribuam com a aquisição de títulos públicos, exceto se não preocuparem-se em formar poupança para suas atividades no mercado, o que é muito difícil de acontecer.

2. Aumento da produtividade da economia

Ainda que não seja frequente que se afirmem os enlaces entre a produtividade da economia e as taxas de juros, aqui apontamos para o fato de que as altas taxas de juros repercutem na elevação dos custos inerentes a qualquer investimento que se pretenda realizar, inclusive aqueles relativos à aquisição ou ao desenvolvimento de novas tecnologias, impactando na postergação das decisões dos agentes econômicos quanto à efetivação dos investimentos, gerando, em consequência, o retardamento dos ganhos de produtividade derivados da utilização das novas tecnologias. À medida em que as tecnologias são menos intensivas em utilização de mão de obra, tanto maior é o efeito das taxas de juros na formação de seus custos e, em decorrência, nas decisões de investimento impulsionadoras dos ganhos de produtividade.

Se o período de incidência das altas taxas de juros for pequeno, os efeitos deletérios resultantes em termos de comparabilidade e de competitividade com outras economias em que os custos de inversões nas novas tecnologias sejam menores é pequeno, mas, no caso brasileiro, as altas taxas de juros operam contra os investimentos tecnológicos de incremento da produtividade e o desenvolvimento de novas tecnologias autóctones há várias décadas, implicando em prejuízos difíceis de recuperar para a economia nacional, tais como a persistência de um parque fabril predominantemente obsoleto, com apenas algumas poucas unidades fabris tecnologicamente atualizadas.

Frequentemente surgem argumentos acerca da participação do Brasil nos volumes e valores das exportações no mercado internacional e aponta-se para o fato de que diferentemente de outros países com níveis de desenvolvimento tecnológico equivalente há cerca de 30 anos, o Brasil teria perdido oportunidades e retrocedido em comparação com eles. Citam-se com frequência alguns países do Oriente, tais como a China ou a Coreia do Sul, por exemplo. Mas,

em nenhuma destas argumentações, aludem-se aos custos financeiros decorrentes das altas taxas de juros.

Habitou-se, no Brasil, que, no debate político e econômico, fossem empregados diversos argumentos acusando como causa da baixa produtividade da economia brasileira a responsabilidade dos trabalhadores brasileiros, tido como menos qualificados em termos de escolarização e de formação profissional do que os trabalhadores das nações mais desenvolvidas.

Nesta perspectiva, os trabalhadores brasileiros seriam deficientes, responsáveis pela baixa produtividade, que acarreta em prejuízo do desenvolvimento nacional. Quase uma chantagem contra os trabalhadores, que “desqualificados”, não teriam direito de reclamar das condições de trabalho e dos níveis salariais, sem haver nenhuma alusão aos prejuízos decorrentes dos altos custos financeiros inflingidos às iniciativas de inversão econômica no retardamento das opções de investimento em tecnologia ou no desenvolvimento de novas tecnologias. Quem usaria afrontar o sistema financeiro? Muito mais fácil acusar os trabalhadores.

Assim, o fato de que o parque produtivo nacional seja baseado em tecnologias menos atualizadas no tempo do que aquelas disponíveis nos países mais desenvolvidos, como consequência dos altos custos financeiros incidentes sobre os investimentos, foi sempre desprezado nos debates públicos sobre as políticas de desenvolvimento econômico ou insuficientemente apontado, porque teria como consequência discutir formas de reduzir os ganhos obtidos pelos setores detentores de grandes reservas de capital dos juros extraídos do financiamento dos títulos públicos, do orçamento público, sendo mais fácil politicamente responsabilizar os trabalhadores “despreparados”, “desqualificados” do que acusar os detentores das reservas de capital.

Deste modo, o discurso sobre a produtividade da economia sempre foi uma arena de conflito distributivo em que os custos financeiros derivados das altas taxas de juros foram ocultados do debate como se fossem intrínsecos à realidade e não decorrentes de decisões alocativas entre os agentes econômicos e as responsabilidades sobre os baixos resultados foram atribuídas aos atores com menor poder de barganha no que concerne às decisões do investimento em tecnologia: os trabalhadores.

Por outro lado, a redução da taxa SELIC, com a consequente redução dos juros pagos pelo governo federal, impactarão as instituições bancárias que não poderão rentabilizar sua disponibilidade de capital por meio das operações de tesouraria com base nos ganhos sobre títulos públicos, o que terá como consequência provável o aumento da concorrência bancária nas operações de crédito.

Espera-se que as instituições financeiras saiam a campo com a oferta de novas modalidades de operações de crédito para os clientes pessoas físicas e jurídicas, o que, entretanto, só poderá ter efeitos significativos se aos clientes forem oferecidas condições de financiamento mais customizadas, adequadas às suas necessidades e com custos menores do que aqueles habituais.

Há, assim, probabilidade real de que os juros de mercado comecem a baixar, no curto e médio prazos, estabelecendo um padrão novo de concorrência no mercado do crédito no Brasil.

Discute-se, também, o aumento da concorrência derivado da presença das *fintechs*, mas deve-se ressaltar que por mais elas que estejam recebendo importante atenção da imprensa, tais empresas ainda concentram a maioria das suas atividades nos processos de transferências de valores ou de pagamentos, sendo que as operações de crédito realizadas por todas elas somadas possuem participação de mercado muito pequena, certamente muito menor do que 1% do volume de crédito contratado no mercado², por enquanto, denotando que podem expandir-se, mas que ainda deve demorar um pouco para que sua atuação tenha efetivos impactos sobre a conformação do mercado de crédito no país.

De qualquer modo, espera-se que as inversões na aquisição ou no desenvolvimento de novas tecnologias tenham custos decrescentes no que concerne às taxas de juros, permitindo que acelerem-se as iniciativas de investimento desde já. Em algumas linhas de crédito, tais efeitos já se podem sentir, mas, a defasagem entre as linhas de crédito no Brasil e nos demais países, especialmente desenvolvidos, ainda segue muito elevada. É o que explica que as grandes corporações façam captações no mercado internacional, muitas vezes, deixando o mercado local para organizações que não tem acesso a condições de custos mais favoráveis. Os desafios presentes consistem em fazer com que as taxas de juros locais sejam tão competitivas quanto as taxas de financiamento do mercado internacional e expandir os níveis de acesso de tal modo que a disponibilidade da oferta de crédito não se constitua num obstáculo aos empreendimentos locais em comparação com os empreendimentos no mercado internacional. Neste momento, o gap de competitividade não terá como causa as taxas de juros, mas ainda deve haver um período de transição demorado até que se consiga lograr tal resultado.

3. Melhoria na formação dos preços e barateamento dos produtos comercializados no país

No processo de formação de preços para comercialização de seus produtos, as empresas utilizam uma fórmula que lhes permite ponderar a totalidade dos dispêndios, já amortizados ou ainda a amortizar, realizados: com instalações físicas (comerciais, administrativas ou logísticas); com maquinários e equipamentos de todo tipo; com os custos tributários e notariais de qualquer natureza; com os custos administrativos, inclusive honorários contábeis, jurídicos ou de consultorias; com intangíveis de inteligência de gerenciamento e marketing, tais como softwares, registros de patentes e marcas ou produções de propaganda e marketing; com quadros de pessoal responsáveis pela produção e logística; com equipes de vendas; com comissões por vendas ou despesas de locações de serviços ou equipamentos. Incluem-se também as ambições de retorno das empresas quanto à lucratividade almejada frente ao fluxo de operações realizado.

Contabilmente, esta fórmula é conhecida por estimar a chamada “margem de contribuição”, considerando finalmente o “mix de vendas”, pela qual se mensuram todos os produtos, com os respectivos volumes de comercialização, em busca de estabelecer uma proporção a ser aplicada sobre os custos individuais de aquisição dos produtos ou dos insumos de produção utilizados em sua criação, que seria, então, custos individuais de aquisição mais margem de contribuição, a referência de preços para cada item a ser comercializado.

2 Dados de uma pesquisa recente informam que em 2018, as Fintechs somadas concederam pouco mais de R\$ 1 bilhão em créditos, num contexto em que o Banco Central do Brasil afirma existir um volume de crédito de mais de R\$ 3 trilhões de reais, em 2019. Para alcançar 1% do volume de crédito do mercado brasileiro, as Fintechs teriam que crescer 30 vezes frente aos volumes disponibilizados em 2018. Maiores informações em <https://www.conexaofintech.com.br/credito/em-rapida-expansao-fintechs-concederam-r-1195-bilhao-de-credito-em-2018/> Acesso: 17 dez 2019.

Evidentemente, as margens de contribuição variam a cada dia, a cada procedimento de aquisição de insumos, de produtos para revenda, a cada investimento tangível ou intangível realizado, permitindo apenas, para cada organização, uma aproximação a níveis médios que, no decorrer de períodos observados, estabilizam-se, com pequenas oscilações e dispersões, permitindo uma racionalização aproximada dos ônus a incluir no estabelecimento dos preços de cada item. Também é verdade que nem todas as empresas possuem a mesma capacidade de calcular *pari passo* as margens de contribuições nem a mesma qualidade na efetiva mensuração desse indicador.

Especialmente, as empresas menores tendem a ter mais dificuldades no que concerne a tais elaborações conceituais e matemáticas, tanto por menores disponibilidades de ferramentas informacionais disponíveis quanto por menores precisões dos tanto dos registros quanto dos fluxos de negócios, no interior da organização, na fase de produção, ou na própria comercialização dos itens.

Como se depreende, os ônus financeiros, assumidos por investimentos com capital próprio, ou mediante financiamentos obtidos juntos às instituições do mercado financeiro, local ou internacional, impactam a cada um dos componentes de custos estimados no cálculo das margens de contribuição. O que implica dizer que a redução das taxas de juros da economia terá uma espécie de efeito de “desinfecção” ou “desinflamação” sobre todas as variáveis ingredientes dos preços dos produtos. Os preços de aquisição serão menores, ampliando o espaço das empresas para lidarem com os níveis de retorno desejados.

Não há que se considerar que necessariamente tal “desinfecção” ou “desinflamação” dos preços de aquisição vá resultar em oferta dos produtos no mercado com preços menores pelas empresas fornecedoras, que podem optar por aumentar as margens de lucratividade almejada, mas, em mercados com maior nível concorrencial, é de se esperar que tais reduções nos custos de aquisição reflitam-se em preços de comercialização menores, sem que isso deprecie os níveis de retorno inicialmente desejados com os empreendimentos.

Assim, se os custos do insumo “financiamento” tendem à redução, como informado em parágrafos anteriores, também é de se esperar que os preços “descontaminem-se” das altas taxas de juros da economia, o que implicaria em níveis inflacionários mais afetos aos custos do trabalho do que àqueles derivados da estrutura de financiamento. Preços mais altos tenderão a replicar níveis salariais ou de agregação tecnológica mais elevados, ao invés do “contágio financeiro”. Trata-se de uma economia mais saudável, portanto, do que aquela em que as proporções dos ônus financeiros são muito elevadas.

Otimismo para o Brasil depende das baixas taxas de juros e da Reforma Tributária

Para conclusão destas breves considerações, há que se ressaltar que a redução das taxas de juros da economia é essencial, como expresso nos argumentos já elencados. Entretanto, há que se apontar para o fato de que na atual estrutura tributária do país, de natureza fortemente regressiva, há forte tendência de que todos os ganhos decorrentes da redução da taxa de juros SELIC e das demais taxas de juros da economia resultem em maiores níveis de concentração de riqueza pelos já muito ricos.

Se não forem alterados os marcos de alimentação das desigualdades sociais e econômicas, dentre quais, além da estrutura de financiamento da economia situa-se a estrutura da tributação brasileira, os benefícios de uma economia mais saudável serão apropriados de modo particularista e o papel do Estado enquanto agente de desigualdades ao invés das atribuições constitucionais que possui se evidenciará enfaticamente.

O fim da espoliação financeira terá que ser acompanhado pela redistribuição dos resultados da economia decorrente, para que os benefícios se disseminem por toda a sociedade. E, ao Estado, compete esta tarefa, mediante a definição de outra política tributária, em que a incidência dos ônus tributários migre do consumo e do trabalho para a incidência sobre a riqueza e o patrimônio.

A grande obrigação da sociedade brasileira para os anos que se iniciam em 2020 é reformular a estrutura de tributação da economia brasileira.